

कृषि क्षेत्रातील आपत्ती आणि शाश्वत विकास

डॉ. प्रविण भास्करराव हाडे

सहयोगी प्राध्यापक स्व. पुष्पादेवी पाटील कला व विज्ञान महाविद्यालय, रिसोड

Email -pravinhade81@gmail.com

सारांश :-

कृषि क्षेत्रातील आपत्तीचा विचार करता गेल्या काही काळा मध्ये कृषि क्षेत्रावर त्याचा विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून येते. म्हणजेच गेल्या काही वर्षांचा विचार करता कृषि क्षेत्राची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. अलीकडेच, औद्योगिक क्रांतीनंतर ग्लोबल वार्मिंग चा परिणाम कृषि क्षेत्रावर झाला आहे. त्याच बरोबर कृषिच्या इतर आपत्तीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. भारताचा विचार करता भारतातील विविध राज्यातील हवामान हे वेगवेगळे असलेले दिसून आले. त्याच बरोबर भूकंप, आग, ओला दुष्काळ, भूउत्खलन, गारी पडणे इत्यादी अनेक आपत्ती कृषि क्षेत्रात व्यापलेल्या आहेत. रासायनिक खतांचा वाढता वापर यामुळे भारतीय कृषि जर्जर झाली आहे. गेल्या काही वर्षात कृषि क्षेत्रातील आपत्ती यामुळे संपूर्ण देशाला या बाबतीत काळजी घेणे आवश्यक झाले आहे. किंबहुना यावर विचार मंथन करणे, संशोधन करणे आवश्यक आहे.

किं वर्ड – शाश्वत विकास, कृषि

प्रस्तावना :-

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषिक्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. कृषि क्षेत्राच्या विकासावर देशाचा आर्थिक विकास अवलंबून असतो. भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्न कृषिक्षेत्राचा वाटा अतिशय महत्वाचा राहिला आहे. अन्नासाठी लोकांना कृषिवरच अवलंबून राहावे लागत असल्याने कृषिक्षेत्राकडे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र म्हणून पहिले जाते. असे असले तरी कृषिवर अनेक आपत्ती येतात जसे अतिवृष्टी, गारपीट, कोरडा दुष्काळ यांचा सामना शेतकऱ्यांना आता नित्याचाच झाला आहे. कृषि क्षेत्रातील आपत्तीमुळे पारंपरिक शेतीत अनिश्चितता वाढत आहे अलीकडेच, औद्योगिक क्रांतीनंतर ग्लोबल वार्मिंग चालविणाऱ्या मानवी क्रियांचा हवामानाचा परिणाम वाढत्या प्रमाणात झाला आहे. पृथ्वीभोवती असलेल्या हवेचे तापमान सन १९५५ सालानंतर ०.५ अंश सें. ने वाढल्याचे आय.पी.सी.सी. या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे शास्त्रज्ञ श्री. अलगोर व श्री. पर्चारी यांनी दाखवून दिले. सन १९९८ साल हे २० व्या शतकातील सर्वात उष्ण वर्ष असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. तसेच सन १९९८ सालापासून जागतिक तापमान वेगाने वाढत असल्याचे त्यांनी सिद्ध केले. हवामान बदलासोबतच कृषिवर इतर आपत्ती या दिवसेंदिवस वाढत आहेत या आपत्तीचा सखोल अभ्यास करून त्यावर उपाय योजना करणे

आवश्यक झाले आहे याबाबतचे विक्षेपण प्रस्तुत शोधनिबंधात केले आहे.

शोध निबंधाची उद्दिष्ट्ये :-

शाश्वत विकासाचा अर्थ अभ्यासणे.

वेगवेगळ्या आपत्तीचा कृषिवरील परिणाम अभ्यासणे.

वेगवेगळ्या आपत्तीपासून संरक्षित शेती करण्यासाठी उपाय सुचविणे.

संशोधन पध्दती :-

प्रस्तुत शोधप्रबंधासाठी उपयोगात आणलेली संशोधन पध्दती ही प्रामुख्याने दुय्यम स्वरूपाची आहे. विविध प्रकारची ग्रंथे, संकेतस्थळे, वर्तमानपत्रातील साहित्याच्या आधारे प्रस्तुत शोधप्रबंधासाठी तथ्ये गोळा केली आहेत.

शाश्वत विकासाचा अर्थ :-

शाश्वत विकास ही संकल्पना खूप व्यापक आहे. शाश्वत विकास म्हणजे भविष्यातील पिढ्यांच्या स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेशी तडजोड न करता वर्तमान गरजा पूर्ण करणारा विकास शाश्वत विकास हा लोकांसाठी संसाधने संपवण्या शिवाय संसाधने वापरण्याचा मार्ग आहे याचा अर्थ. पर्यावरणाची हानी न करता किंवा प्रभावीत न करता विकास करणे हा होयकोण. त्याही देशाचा विकास करण्यासाठी शाश्वत विकास होणे अत्यंत गरजेचे आहे. भविष्यातील पिढ्यांसाठी पर्यावरणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड न करता देशाच्या आर्थिक विकासाचा दृष्टिकोन शकते म्हणून शाश्वत विकासाची व्याख्या केली जाऊ. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाच्या हानीची किंमत जमिनीचा न्हास मातीची

धूप वायू आणि जल प्रदूषण जंगलतोड इत्यादीचा रूपात दिली जाते हे नुकसान वस्तू आणि सेवांच्या अधिक दर्जेदार उत्पादनाच्या फायद्यापेक्षा जास्त असू शकते त्यामुळे . वरण प्रदूषणाची तडजोड न करता शाश्वत विकास पर्या साधने ही आजच्या युगाची गरज आहे.

वेगवेगळ्या आपत्तीचा कृषि क्षेत्रावर होणारा परिणाम :-

भारताच्या विकासाला गती देण्याचे सामर्थ्य येथील कृषी क्षेत्रामध्ये आहे कृषी व्यवसाय हा निसर्ग व . यांच्या यथायोग्य संयोगावर अवलंबून आहे मानवी प्रयत्न मानसूनवर अवलंबून असलेल्या या देशात कृषी क्षेत्रात अनेक आपत्ती येतांना दिसतात जसे दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा आणि मुसळधार पावसासारख्या आपत्तीमुळे घडलेल्या घटनांमध्ये गेल्या दशकामध्ये वाढ झाली आहे. जास्त तापमान आणि पर्जन्यमान पिकाचे उत्पादन कमी करू शकते. अत्यंत घटना विशेषतः पूर आणि दुष्काळ यामुळे पिकांचे नुकसान होऊ शकते आणि उत्पन्न कमी होते. उदा. 2010 आणि 2012 मध्ये रात्रीच्या उच्च तापमानामुळे अमेरिकेच्या मध्ये कॉर्न पिकावर परिणाम झाला होता. उन्हाळ्यात वाढते तापमान, जमीन कोरडी होण्यास कारणीभूत ठरते कीटक आणि बुरशी उष्ण तापमान, ओले हवामान आणि कार्बन डाय-ऑक्साइड यांच्या पातळीत वाढतात. पाऊस कमी झाल्याने आणि तापमानात वाढ झाल्याने समुद्राची पातळी वाढते. तसेच दुष्काळ, चक्रीवादळाने पूर यांची वारंवारिता यामुळेही कृषी जैवविविधतेला धोका आहे ज्यामुळे फळ, भाज्या, चहा, कॉफी, सुगंधी व औषधी वनस्पतीच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. कीटक आणि तापमान आणि बाष्पीभवन दर वाढल्यामुळे सिंचनाच्या पाण्याची मागणी वाढते. यामुळे काही ठिकाणी भूजल सारणी कमी होऊ शकते. हवामान बदलाच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर वाढत्या लोकसंख्येची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पीक उत्पादनात वाढ करणे हे एक आव्हानात्मक कार्य झाले आहे. भूकंपामुळे शेतीचे खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. जमीन फाटल्यामुळे त्या ठिकाणची पीक, शेतीचे अवजारे, जनावरांचे मृत्यू खूप मोठे नुकसान शेतकऱ्याला सहन करावे लागते. आगीमुळे शेतकऱ्यांचे पीक जळून खाक होते. शेतात असलेली शेती अवजारे, जनावरे यांचे नुकसान शेतकऱ्याला सहन करावा लागते.

शेतीचे सगळ्यात जास्त नुकसान हे ओला दुष्काळ आणि पुरामुळे होत असते. पुरामध्ये हजारो हेक्टर

शेती पावसाच्या पाण्याखाली येऊन तेथील पिकाची खूप मोठी नासाडी होते. ज्या ठिकाणी पुर जातो त्या ठिकाणची जमीन सुद्धा खरडून जाते त्या ठिकाणी दुसरे पीक लवकर येत नाही. तसेच शेत शिवारात असलेली जनावरे, शेतामध्ये असलेली शेती अवजारे हे सगळं पुरामध्ये वाहून जाऊन शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते. इतर आपत्तीपेक्षा पुरामुळे शेतकऱ्यांचे उभे पिक पाण्यात जात असल्यामुळे नुकसानीचा टक्का या ठिकाणी खूप मोठा आणि जास्त असतो. गारपीटीमुळे उभ्या पिकाचं मोठं नुकसान होते विशेष करून फळबाग पिकाला गारी पासून खूप हानी पोहोचते आणि वर्षभराचा आलेले पीक काही क्षणामध्ये जमीन दोस्त होते. भूतखलनामुळे सुद्धा जमिनीचे मोठे नुकसान होते. या आपत्तीमुळे पिकांच्या उत्पादकतेत घट होत असून शेती अशाश्वत झाली आहे. तसेच जनावरांसाठी चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. परिणामतः दुग्धव्यवसाय अडचणीत आहे. पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होते. शेतीस अपुरा पाणीपुरवठा उपलब्ध होत आहे. त्यातून उत्पादकता घटत आहे. गारपिट आणि अवेळी पावसामुळे उभ्यापिकांचे नुकसान होत आहे. खरिपात दुबार पेरणीची वेळ येत असून मोसमी पावसातील अनिश्चीततेमुळे व पुरेशा ओलाव्याअभावी रब्बीचे क्षेत्रही कमी होत आहे. इत्यादी सर्व आपत्तीचा सामना कृषी क्षेत्राला सहन करावा लागतो.

कृषी उत्पादन शाश्वत करण्यासाठी उपाय :-

1. **दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी शेततळे योजना "वॉटर बँक" म्हणून वापरायला हवी.**

महाराष्ट्रात 2011-12 च्या दुष्काळात राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी शेततळ्यांतील पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून द्राक्ष, डाळिव, मोसंबी आदी फळपिके वाचविली आहेत. शेततळ्यांतील पाण्याचा वापर पिकास जीवसंरक्षक पाणी म्हणून होतो. दुष्काळग्रस्तांसाठी कायमच्या उपाययोजनेत पाच वर्षांत अडीच लाख शेततळी; तसेच 20 हजार सामुदायिक शेततळी घेण्याचा राज्य शासनाचा मानस असल्याचे कळते. अशावेळी मागेल त्यास शेततळी देण्याचे काम शासनाने करावे. जलसंपत्ती निर्माण करणे एकवेळ सोपे, मात्र त्याचा कार्यक्षम वापर करणे अवघड आहे. यात सूक्ष्म सिंचनाची मोठी मदत होऊ शकते. शाश्वत शेतीला प्राधान्य देऊ शकतो.

2. पिकांना विमा कवच देणे

वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत आपली शेती शाश्वत करण्यासाठी संरक्षित पीक ठेवण्यासाठी आजच्या आधुनिक काळात विमा कवच मजबूत करणे, या बाबींस प्राधान्य द्यावे लागेल. तरच आपण नगदी पिक घेऊन पिकाची जोखीम कमी करू शकतो. शाश्वत शेतीला प्राधान्य देऊ शकतो.

3. सूक्ष्म सिंचन पध्दतीचा अवलंब

पाण्यात बचत करण्यासाठी ठिबक सिंचन वापरल्यास ५० टक्के पाणी वापरात बचत होऊ शकते. त्यामुळे सध्याच्या बागायत क्षेत्रात दुप्पटीने वाढ करणे शक्य आहे. त्यासाठी बंद पाइपने पाणीपुरवठा योजना राबविणे गरजेचे आहे. ठिबक सिंचन पद्धतीने कमी पाण्यात द्रवरूप खते दिल्याने अधिक व चांगल्या प्रतीचे सिंचन पद्धतीने पाणी दिल्यास कमी पाण्यात अधिक उत्पादन काढणे शक्य होईल व ५० टक्के पाणी बचत करणे शक्य होईल. दुष्काळावर मात करता येईल.

4. संरक्षित शेतीचा अवलंब करणे

पॉलिहाऊस मध्ये ढोबळी मिरची, जरबेरा, कानेशन, गुलाब, टोमॅटो इत्यादी पिकांच्या लागवडीवर भर द्यावा. प्रत्येक शेतकऱ्याने कमीतकमी १० गुठे क्षेत्रावर पॉलिहाऊस उभारणी करून ठिबकद्वारे पाणीपुरवठा व द्रवरूप खते देऊन उत्तम प्रतीचा शेतीमाल तयार करून उत्पादन व उत्पादकता वाढवावी. यामुळे पिकावर हवामानाचा विपरीत परिणाम टाळता येईल व शाश्वत शेती करता येईल.

5. आंतरपीक पद्धतीचा अवलंब करणे

एकपिक पद्धतीपेक्षा आंतरपीक पद्धती निश्चितपणे फायद्याची आहे. मुख्य पिकाशिवाय आंतरपिकाचे उत्पादन बोनस मिळते. कोरडवाहू क्षेत्रात बाजरी + तूर (२:१), सोयाबीन + तूर, कपाशी + मूग किंवा उडीद अशी आंतरपिके घेणे फायद्याचे ठरते. तसेच बागायती क्षेत्रात ऊस + बटाटा किंवा भुईमूग, ऊस + हरभरा, ऊस + कांदा, ऊस + फुलकोबी किंवा कोबी, अशा प्रकारे अनेक आंतरपिके जिरायत आणि बागायत क्षेत्रात घेणे शक्य आहे. यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढून शाश्वत शेती करता येईल.

6. आच्छादनांचा वापर करणे

कोरडवाहू क्षेत्रात ५ टन आच्छादनांचा वापर करून बाष्पीयभवनाचा वेग रोखता येणे शक्य

आहे. तसेच उन्हाळी हंगामात फळबागांमध्ये आच्छादन गरजेचे आहे. दुष्काळाच्या झळा कमी होतील शाश्वत शेती करता येईल.

7. कोरडवाहू भागातील तळ्यामधील पाण्याचे बाष्पीभवन रोखणे

पाण्याचे बाष्पीभवन रोखण्यासाठी वेगवेगळी द्रव्ये उपलब्ध असून त्यावर प्रयोग घेऊन तशा शिफारशी करणे गरजेचे आहे. यामुळे दुष्काळाच्या झळा कमी होतील शाश्वत शेती करता येईल. वरील उपाय योजल्यास कृषी विकासाशी संबंधीत कृषी आपत्ती पासून निर्माण झालेल्या समस्या सोडविण्यास मदत होईल.

निष्कर्ष:-

वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान कमी करण्याचे शासनाचे प्रयत्नही तोडके पडताहेत. पॅकेजच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्तांवर तात्पुरती फुंकर घालत दुष्काळमुक्त देश करण्यासाठी पुढील काळात प्रयत्न केले जातील. तर गारपीट, वादळ या नैसर्गिक आपत्ती थांबविणे कुणाच्या हातात नाही, मात्र त्यामुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. हे उपाय प्रत्यक्ष कृतीत येईपर्यंत तरी शेतीतील धोके टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढे येऊन आपली शेती शाश्वत करायला हवी. गेल्या काही दिवसात भारतातील कृषी क्षेत्रातील आपत्ती आणि पिक पद्धती यांचा विचार करता कृषीक्षेत्रावर आपत्तीचा वाढता दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपल्या पीक रचनेत आवश्यक ते बदल करणे, हवामान बदलाचा अभ्यास करणे, या संबंधीत प्रशिक्षण घेणे काळाची गरज आहे. या कार्यासाठी शासनस्तरावर होणाऱ्या प्रयत्न बरोबर शेतकऱ्यांने यासंदर्भात स्वतः प्रशिक्षित होऊन जागरूक होणे काळाची गरज झाली आहे.

संदर्भ :-

- १ खतीफ ए .के.भारतीय कृषीच्या समस्यामेहता , .पुणे ,पब्लिशिंग हाऊस
- २ खोडके, स्नेहल यांचा प्रकाशित लेख, हवामान बदलाचे परिणाम
- ३ https://mr.vikaspedia.in/agriculture/agri_climate/
- ४ स्रोत: अग्रोवन ३१ मार्च २०१२